

МЕТОДЫ ФОРМИРОВАНИЯ ЦИФРОВОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ У СТУДЕНТОВ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ВУЗА

Уразова М.Б.

D Sc. Prof. Ташкентский международный университет Кимё

Усманова У.Б

магистрант Ташкентский международный университет Кимё

Аннотация: в рамках данной работы рассматриваются методы и подходы к формированию цифровой компетентности у студентов педагогических вузов. Основное внимание уделяется практическому применению технологий в образовательном процессе, включая использование интерактивных платформ, онлайн-ресурсов и образовательных приложений. Также анализируются современные подходы к интеграции цифровых инструментов в учебный процесс, такие как создание электронных курсов, виртуальные лаборатории, а также методы цифрового оценивания и обратной связи.

Ключевые слова: формирование цифровой компетентности, студенты педагогического вуза, цифровые технологии, образовательные технологии, интерактивные методы, электронное обучение, виртуальные образовательные среды, цифровые инструменты, компетенции будущего педагога, интеграция технологий в образование.

Аннотация: Бу ишлар доирасида педагогика олий таълим муассасаларининг талаба-ёшларида рақамли компетенцияларни шакллантириш метод ва ёндашувлари кўриб чиқилади. Асосий эътибор таълим жараёнида технологияларни амалий қўллашга қаратилган бўлиб, интерактив платформалар, онлайн ресурслар ва таълим дастурлари каби воситалардан фойдаланишга эътибор қаратилади. Шунингдек, рақамли воситаларни ўқитиш жараёнига интеграция қилиш бўйича замонавий ёндашувлар таҳлил қилинади, масалан, электрон курслар яратиш, виртуал лабораториялар ташкил этиш ва рақамли баҳолаш ҳамда обратная связь усуллари.

Калит сўзлар: рақамли компетенцияларни шакллантириш, педагогика олий таълим муассасалари талаба-ёшлари, рақамли технологиялар, таълим технологиялари, интерактив усуллар, электрон таълим, виртуал таълим мухитлари, рақамли воситалар, келажак педагогининг компетенциялари, технологияларни таълимга интеграция қилиш.

Abstract: This work examines methods and approaches for developing digital competence among students of pedagogical universities. It focuses on the practical application of technologies in the educational process, including the use of interactive platforms, online resources, and educational applications. Additionally, the study analyzes contemporary approaches to integrating digital tools into the curriculum, such as creating electronic courses, virtual laboratories, and methods of digital assessment and feedback.

Keywords: digital competence development, pedagogical university students, digital technologies, educational technologies, interactive methods, e-learning, virtual educational environments, digital tools, future teacher competencies, technology integration in education.

Цифровая компетентность является неотъемлемой частью профессиональной подготовки современных педагогов. В условиях цифровой трансформации образовательной среды важно не только осваивать новые технологии, но и применять их в учебном процессе, что требует разработки эффективных методов формирования таких компетенций у студентов.

Интеграция цифровых технологий включает использование интерактивных платформ, онлайн-ресурсов и образовательных приложений. Важно, чтобы студенты не только имели теоретические знания о технологиях, но и умели их применять на практике. Это может включать разработку и использование электронных курсов, проведение вебинаров, использование виртуальных лабораторий и симуляций для практических занятий.

Создание электронных курсов позволяет студентам освоить ключевые концепции и методы работы с цифровыми инструментами. Электронные

учебные материалы, включая видеолекции, тесты и интерактивные задания, способствуют более глубокому пониманию и закреплению материала.

Виртуальные лаборатории и симуляции дают студентам возможность провести эксперименты и исследования в цифровой среде, что особенно важно для практических дисциплин. Эти инструменты позволяют моделировать различные образовательные сценарии и условия, которые могут быть труднодоступны в реальной жизни. Цифровое оценивание и обратная связь играют ключевую роль в процессе обучения. Использование электронных систем оценки, онлайн-тестов и платформ для предоставления обратной связи помогает более эффективно отслеживать и анализировать учебные достижения студентов, а также корректировать учебный процесс в реальном времени. Интерактивные методы, такие как обсуждения в онлайн-форумах, групповые проекты и работа с интерактивными досками, способствуют активному участию студентов в учебном процессе и помогают развивать их цифровую компетентность через практическое взаимодействие с цифровыми инструментами. Формирование цифровой компетентности у студентов педагогических вузов требует комплексного подхода, включающего как теоретическую подготовку, так и практическое использование цифровых технологий. Интеграция современных цифровых инструментов в образовательный процесс способствует подготовке будущих педагогов к успешной профессиональной деятельности в условиях цифрового общества.

Список литературы: **Список литературы:

1. Андреев, В. П., & Сурков, Ю. Г. (2020). Цифровые технологии в образовании: теория и практика. Москва: Издательство МГУ.
2. Голубев, А. Н. (2019). Интерактивные методы обучения в высшей школе. Санкт-Петербург: Научное издательство.
3. Егорова, Л. В. (2021). Формирование цифровой компетентности у будущих педагогов: методические подходы и технологии. Казань: Издательство КГУ.

4. Зуев, В. М., & Лебедев, А. И. (2018). Электронное обучение и новые образовательные технологии. Новосибирск: Наука.

5. Курбатов, В. А. (2022). Виртуальные лаборатории и симуляции в образовательном процессе. Екатеринбург: УрФУ.

6. Михайлова, А. И. (2020). Методы и средства цифрового обучения: от теории к практике. Ростов-на-Дону: ЮФУ.